

DÉCIMAS TROVADAS,

que cantan al valiente ejército español vencedor
de la raza mahometana en Africa.

*Dios libre á los españoles
de las terribles batallas,
todos saldrán victoriosos
si no faltan las metrallas.*

Sagrada Virgen del Mar,
sois patrona de Almería,
gracias á Dios, madre mia,
que se tomó á Tetuan.
Con mucho celo y asan

te nombran ya las naciones,
por Madre de defensores,
siendo tu hijo el tesoro,
y de las manos del moro,
Dios libre á los españoles.

Cuando entramos en accion
 aclamamos á tu imperio,
 defendiendo los misterios
 de Vos, Pura Encarnacion.
 Dadnos vuestra bendicion
 para destruir tal canalla,
 nuestro corazon no engaña,
 morirán moros y moras,
 y vos libradnos, Señora,
de las terribles batallas.

Vivan nuestros generales,
 O'Donnell, Rios y Prim,
 Echagüe, que ha de batir
 á esos infieles árabes:
 capitanes y oficiales,

os podeis llamar dichosos,
 no me seais perezosos
 en manejar vuestras espada,
 que si no falta la armada
todos saldrán victoriosos.

Defended vuestra banderas
 hasta morir en accion,
 que el honor de un español
 es morir brillante en guerra,
 preparad la cartuchera,
 y que en ella no haya falta,
 que vuestras fuertes murallas
 con todas sus baterias;
 las plazas serán vencidas
si no faltan las metrallas.

Prim.

*Por mis soldados valientes
 pierdo todo mi tesoro,
 con valor y bizarría
 daré fin de vuestros moros.*

Ni el acero de su alfange,
 ni las fuerzas del Sultan,
 ni el señor Muley-Abbas,
 me quitan que tome á Tánger.
 Llevo conmigo aquel Ángel
 de mi division teniente,
 que ha venido del Oriente
 á destruir tu nacion:
 yo pierdo mi corazon
por mis soldados valientes.

DESAFIO.

Ven al campo, Emperador,
 si vos os quereis batir,
 hoy te desafia Prim,
 como valiente español;
 venga toda la Nacion
 y vuestros dioses de oro,
 á quienes guardais decoro
 siendo falsos y embusteros,
 que yo por el Rey del Cielo,
pierdo todo mi tesoro.

Moro, sin ley verdadera,
 ¿de qué sirven tus cañones,
 si con diez mil españoles
 té haré salir de tus tierras?
 Venganza tomar quisiera,
 pero vuestra cobardía
 con espingarda y gumía,
 dale frente á mis lanceros,
 y verás mis coraceros
con valor y bizzarria.

Húsares y tiradores,
 lanceros y coraceros,
 ingenieros, granaderos,
 fusileros, cazadores;
 perseguid á esos traidores,
 y destrozadle los poros;
 si respetais los decoros
 sea con fuertes cuchilladas,
 yo con mi valiente espada,
daré fin de vuestros moros.

*Vivan nuestros generales
 del Ejército español,
 con sus valientes soldados
 de España nuestra Nacion.*

Salid al campo de Marruecos
 darle el frente á mis Cristianos,
 os harán cantar de plano
 aunque vengais de refresco.
 Si de ignorancia peço
 para mí serán los males;
 con mis soldados leales
 me coloqué en Tetuan,
 y en toda España dirán
vivan nuestros generales.

Bien puedes mudar de traje
 y vestir á lo español;
 yo con mi plana mayor
 me he de colocar en Tánger.
 No me privará tu alfanje
 de que gane tus estados,
 por traidores y malvados
 como así debe de ser;
 viva la Reina Isabel
con mis valientes soldados.

Vengan los moros ampones
 prestándome fantasía,
 que yo les daré agonía
 con mis valientes cañones.
 Venga tu mala traicion,
 venga tu mala region,
 bárbaros sin religion,
 ¿de qué os sirve atacar,
 si os teneis que acordar,
del Ejército español?

Con dos cuartos de aguardiente
 que se tomen mis soldados,
 los encuentro preparados
 para destruir tu gente.
 Quieres ser independiente
 sin pagar contribucion:
 yo te haré una obligacion
 y en ella no has de faltar,
 ó te tienes que acordar
de España nuestra Nacion.

TOMA DE TETUAN.

*Viva la Reina Isabel,
viva nuestra gran victoria,
viva la España valiente
que se ha colmado de gloria.*

Valerosos campeones,
adelante, hijos míos,
les grita Zabala y Ríos,
ved del moro los pendones:
Nuestras son sus posesiones,
dejando vuestro corcel
para colmar de laurel
á España Nacion brillante:
y en gritos altizonantes
Viva la Reina Isabel.

Al son de nuestro clarín,
vuelve á repetir Olano,
á ellos, si, mis hermanos,
les gritaba el bravo Prim:
Hijos, vencer ó morir
hasta conseguir victoria;
llevar siempre en la memoria
el lauro de vencedores,
hoy fijarán los autores,
viva nuestra gran victoria.

O'Donnell, gefe arrogante,
que nombre habeis alcanzado,
muéstrate al par del soldado
en defensa del Infante:
Tuyo será el estandarte
que has ganado con tu gente,
con el sudor de tu frente
y sangre de tus hermanos,
vencistes al africano,
viva la España valiente.

Ya no lucha el africano,
y á Tetuan nos entrega,
dejándose en la refriega
los turbantes del tirano:
Defenderse fuera en vano,
ya llevan buena memoria,
viva nuestra gran victoria
queda vencida la accion,
viva toda la nacion,
que se ha colmado de gloria.

FIN.